

JOURNAL OF SCIENTIFIC METRICS AND EVALUATION

<https://journalsme.com/index.php/home/index>

Gestión de gobierno basado en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación

Government management based on knowledge, science, technology and innovation

Deysy Díaz Páez ^{1*}, Dianelys Álvarez Díaz², Cirilo Solano Hernández ³
 José Ramón Cabrera Miranda⁴, Sara Mesa Sotolongo⁵

¹ Universidad de Pinar del Río, Profesora auxiliar, Subdirectora de Investigación y Posgrado del Centro Universitario Municipal Los Palacios, Cuba.

² Especialista del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. Los Palacios, Cuba.,

³ Universidad de Pinar del Río, profesor asistente del Centro Universitario Municipal Los Palacios, Cuba.

⁴ Presidente de la Asamblea Municipal PP, Los Palacios, Cuba.

⁵ Universidad de Pinar del Río, Profesora a tiempo parcial del Centro Universitario Municipal Los Palacios, Cuba.

* Corresponding author email address

Cita sugerida (APA, séptima edición): Díaz Páez, D. ., Álvarez Díaz, D. ., Solano Hernández , C. ., Cabrera Miranda, J. R. ., & Mesa Sotolongo, S. . (2023). Gestión de gobierno basado en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. *Journal of Scientific Metrics and Evaluation*, 1(I). <https://journalsme.com/index.php/home/article/view/6>

Article	Abstract
<p>Palabras claves: Desarrollo Innovador; Autonomía municipal; gestión estratégica, sostenibilidad, sociedad del conocimiento.</p> <p>Historial del artículo Recibido: 19 de septiembre de 2023; Revisado: 19 de octubre de 2023; Aceptado: 05 de noviembre de 2023; Publicado: 03 de diciembre de 2023</p>	<p><i>El municipio de Los Palacios ha enfrentado desafíos significativos en términos de desarrollo económico y gestión de recursos, lo cual ha exigido una revisión profunda de su enfoque hacia la autonomía municipal y la sostenibilidad. En respuesta a estos desafíos, el objetivo de este artículo es analizar cómo la implementación de una gestión basada en la ciencia y la innovación puede transformar la gestión pública local y promover el desarrollo sostenible. Para ello, se adoptó una metodología cualitativa que incluye el análisis de documentos y estudios de caso específicos dentro del municipio. Los resultados indican que la adopción de prácticas innovadoras y el fortalecimiento de la cultura organizacional han mejorado significativamente la eficiencia de los procesos municipales y la calidad de vida de los ciudadanos. La conclusión más relevante es que una gestión pública local efectiva, apoyada en la ciencia y la innovación, no solo optimiza recursos, sino que también fomenta una mayor participación ciudadana y una planificación estratégica más efectiva, elementos clave para el desarrollo local sostenible.</i></p>

Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Article	Abstract
<p>Keywords: Innovative Development; Municipal Autonomy; Strategic Management; Sustainability, knowledge society.</p> <p>Article History</p> <p>Received: September 19, 2023; Revised: October 19, 2023; Accepted: November 5, 2023; Published: December 3, 2023.</p>	<p><i>The municipality of Los Palacios has faced significant challenges in terms of economic development and resource management, which have demanded a profound review of its approach towards municipal autonomy and sustainability. In response to these challenges, the aim of this article is to analyze how the implementation of science-based management and innovation can transform local public management and promote sustainable development. To achieve this, a qualitative methodology was adopted, including the analysis of documents and specific case studies within the municipality. The results indicate that the adoption of innovative practices and the strengthening of organizational culture have significantly improved the efficiency of municipal processes and the quality of life of citizens. The most relevant conclusion is that effective local public management, supported by science and innovation, not only optimizes resources but also fosters greater citizen participation and more effective strategic planning, key elements for sustainable local development.</i></p>
<p>Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.</p>	

INTRODUCTION

El conocimiento científico es indispensable para determinar las posibilidades de desarrollo de cualquier municipio, provincia y país, el mismo permite identificar los recursos endógenos de desarrollo y focalizar los recursos exógenos, para ello se necesita del personal preparado por lo que en este sentido los Consejos Técnicos Asesores juegan un papel primordial en el impulso de la gestión del conocimiento para lograr una gestión de gobierno basado en ciencia e innovación (Villasana Arreguín et al., 2021; González-Campo et al., 2021; Vásquez et al., 2020).

El manejo y desarrollo de los territorios municipales mediante la integración del conocimiento científico, la tecnología y la innovación constituyen un área crucial dentro del campo disciplinar de la gestión pública y el desarrollo local. A pesar de que numerosos estudios han abordado la descentralización y el fortalecimiento de capacidades locales, la aplicación de enfoques basados en ciencia y tecnología para promover la autonomía y la sostenibilidad de los municipios aún es un campo emergente que presenta desafíos significativos y oportunidades únicas para la investigación y la praxis (Núñez y Pérez, 2018; Díaz-Canel, 2021; Roman-Acosta 2023).

Históricamente, la gestión de municipios ha estado influenciada por modelos tradicionales que enfocan las políticas públicas y estrategias de desarrollo sin un sustento fuerte en el aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos locales. Sin embargo, el modelo económico y social cubano ha empezado a priorizar estos elementos como pilares para la renovación de sus estructuras económicas y administrativas, reconociendo la importancia de alinear las estrategias de desarrollo municipal con prácticas de innovación y bases científicas sólidas

(Constitución de la República de Cuba, 2019; Planelles, 2007). Este enfoque se observa en la nueva política económica y social que destaca la necesidad de integrar conocimiento y tecnología en todos los niveles de gestión y planificación territorial.

La planeación estratégica dentro del proceso de desarrollo constituye una herramienta que le permite a los municipios organizar adecuadamente sus recursos y actividades para alcanzar objetivos y metas que han sido previamente definidos en función de sus intereses y del comportamiento del entorno institucional. La misma contribuye a obtención de recursos financieros, facilitar la negociación política – institución y fortalece los procesos de toma de decisiones.

A partir de la gestión del conocimiento se logra la identificación de los problemas locales que requieren de conocimiento para su solución. El aspecto esencial lo propició el intercambio participativo cara a cara en equipo, que estableció un proceso de aprendizaje entre los diferentes actores pertenecientes a diferentes sectores, jugando un rol fundamental la participación del Gobierno, el Centro Universitario, el Consejo Técnico Asesor y la Comisión Municipal de las Ciencias Sociales facilitando el intercambio y la interacción para el diseño e instrumentación de la estrategia de desarrollo local hasta el 2030.

En el marco de la actualización del modelo de desarrollo económico y social se desea impulsar el desarrollo de los municipios de modo que se fortalezcan como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentables, con una sólida base económico-productiva, y se reduzcan las principales desproporciones entre los mismos, aprovechando sus potencialidades y teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

En este sentido, se presenta un trabajo innovador por el enfoque interdisciplinario que combina la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y las prácticas de desarrollo local en un marco que no solo busca resolver problemas prácticos de gestión municipal, sino que también se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible y la autonomía municipal. Este enfoque es particularmente relevante en el contexto cubano, donde el gobierno ha comenzado a implementar reformas significativas en la gestión y planificación local, lo que requiere una comprensión detallada y una metodología robusta para evaluar y fortalecer las capacidades locales (Espina, 2006; Duharte Díaz, 2015).

La importancia de este estudio se justifica en su contribución al campo de la gestión pública y el desarrollo local, proporcionando evidencia empírica y teórica de cómo las intervenciones basadas en ciencia e innovación pueden fortalecer la gobernanza local y promover el desarrollo sostenible. El trabajo aborda un vacío significativo en la literatura, donde hay una escasez de estudios que

integren de manera efectiva los conceptos de ciencia, tecnología y gestión del conocimiento en la planificación y ejecución de políticas públicas a nivel municipal.

En este contexto, el estudio propone un modelo replicable y escalable que otros entornos podrían adoptar para mejorar la eficacia y eficiencia de los gobiernos locales mediante la innovación y la ciencia. Esto plantea varias preguntas cruciales que ayudan a esclarecer y mejorar la estrategia a seguir: ¿Cuáles son las principales opciones estratégicas? ¿Buscamos diferenciarnos o ser los más competitivos en costos dentro del sector? ¿Cómo planeamos crecer, con recursos propios o a través de alianzas? ¿Cuál será nuestro modelo de negocio y cómo se desarrollarán las opciones estratégicas elegidas? ¿Qué criterios se utilizarán para evaluar estas opciones? ¿Quién tomará las decisiones sobre el plan a seguir y de qué manera?

Estas preguntas son esenciales para definir las líneas, objetivos estratégicos y políticas territoriales en diversos sectores como el agrario, los servicios, la industria, el ambiente, la tecnología, y en aspectos de empleo y remuneraciones. Estos elementos guiarán la estrategia del municipio hacia un desarrollo sostenible y equitativo.

El problema central que motiva este estudio es: ¿Cómo puede la integración del conocimiento científico y tecnológico en la gestión municipal no solo mejorar la eficiencia administrativa y económica, sino también contribuir a un desarrollo más sostenible y equitativo? La investigación busca responder a esta interrogante desarrollando y validando un modelo de gestión pública basado en la ciencia y la innovación, que sea adaptable al contexto cubano y que pueda mejorar la autonomía, sostenibilidad y eficiencia de los municipios.

Para alcanzar este objetivo, el estudio emplea una metodología interdisciplinaria que incluye análisis de caso, diseño participativo y evaluación de políticas. Se revisarán exhaustivamente las teorías y prácticas actuales relacionadas con la gestión del conocimiento y la innovación en el contexto de la gestión pública, con especial atención en la literatura sobre descentralización y empoderamiento local. El trabajo se basará en estudios previos de Albuquerque et al. (2008), quienes destacaron la importancia de los enfoques participativos y basados en el conocimiento para el desarrollo económico local, y en los hallazgos de Aguilar Villanueva (1992a, 1993b) sobre la formulación de políticas públicas.

De esta manera, espera contribuir significativamente al campo del desarrollo local y la gestión pública mediante la presentación de un marco integrado que no solo aborda los desafíos económicos y administrativos, sino que también fomenta la innovación y la sostenibilidad. La implementación de este modelo podría transformar la manera en que los municipios gestionan sus recursos y responsabilidades, facilitando un desarrollo más dinámico y adaptativo que esté bien

alineado con las aspiraciones y capacidades locales. La propuesta no solo es relevante para Cuba, sino que también tiene implicaciones para otros países en desarrollo que enfrentan desafíos similares en la gestión de sus municipios de manera eficaz y sostenible.

METODOLOGÍA

Para lograr el objetivo planteado en este estudio, fue esencial llevar a cabo una investigación de carácter descriptivo y explicativo, tal como lo sugirió Méndez (2008). Este enfoque metodológico facilitó la interpretación efectiva de las variables estudiadas, permitiendo la sistematización y análisis riguroso de la información recabada. Adicionalmente, el diseño metodológico adoptó una perspectiva cualitativa, fundamentada en la teoría y práctica de la gestión del conocimiento y la innovación aplicadas al desarrollo local, como recomendaron Hernández et al. (2014). Esta metodología permitió una comprensión profunda de cómo las políticas basadas en ciencia e innovación fueron efectivamente implementadas en el contexto de la gestión municipal, proporcionando una perspectiva valiosa sobre los procesos, los desafíos y los factores de éxito involucrados.

Marco teórico

La investigación se sustenta en un marco teórico que integra conceptos de gestión del conocimiento, innovación tecnológica y desarrollo local (Roman-Acosta et al., 2023). Se revisará la literatura existente sobre modelos de desarrollo basados en el conocimiento y la tecnología, especialmente aquellos aplicados a la administración pública y el desarrollo territorial. Los estudios de Aguilar Villanueva (1992a, 1993b) y Albuquerque et al. (2008) proporcionarán una base para entender la interacción entre políticas públicas y desarrollo local, mientras que los trabajos de Núñez y Pérez (2018) y Díaz-Canel (2021) serán esenciales para contextualizar estos modelos en el marco cubano.

Diseño de la investigación

La investigación se estructura en dos fases principales:

1. **Análisis documental:** Se realizará una revisión exhaustiva de documentos, incluyendo políticas gubernamentales, planes de desarrollo, y estudios anteriores relacionados con la gestión pública y el desarrollo local. Este análisis ayudará a identificar las prácticas actuales y las brechas en la gestión municipal que podrían ser mejoradas mediante la integración de la ciencia y la tecnología.

2. Estudios de caso: Se seleccionarán varios municipios en Cuba para estudios de caso detallados. Estos estudios proporcionarán perspectivas sobre la aplicación práctica de políticas de ciencia e innovación en la gestión local.

Recolección de datos

Los datos se recogerán a través de:

Revisión de Documentación: Incluirá el análisis de documentos oficiales, informes de gestión, registros de proyectos y cualquier otro material que aporte a la comprensión del uso de la ciencia y la tecnología en la gestión municipal.

Validación de la información

Para asegurar la validez y confiabilidad de los resultados, se aplicarán técnicas de triangulación, comparando los datos obtenidos de diferentes fuentes y métodos. Además, se realizarán sesiones de validación con algunos de los participantes de las entrevistas para asegurar que las interpretaciones de los datos sean precisas y reflejen sus experiencias y opiniones.

Consideraciones éticas

Toda la investigación se conducirá siguiendo estrictos estándares éticos, incluyendo el consentimiento informado de todos los participantes de entrevistas, garantizando la confidencialidad de la información y el derecho a la no participación en el estudio sin ninguna consecuencia.

Este diseño metodológico proporciona un enfoque comprensivo y robusto para explorar cómo la integración del conocimiento científico y tecnológico puede mejorar la gestión municipal y fomentar el desarrollo local sostenible, ofreciendo recomendaciones prácticas y basadas en evidencia para políticas y prácticas futuras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Descripción de la innovación:

El desarrollo local se concibe como un catalizador de la economía y un revitalizador de la sociedad local, cuyo propósito es estimular el crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida, aprovechando de manera efectiva los recursos endógenos disponibles (Montero y Gomez, 2020; Tovar, 2018; Gutiérrez et al., 2018). La clave del éxito reside en la formulación de una estrategia de desarrollo local coherente que oriente todas las acciones hacia la consecución de

objetivos que beneficien tanto a la comunidad como al gobierno, dirigidos por el Consejo de Administración Municipal.

En este contexto, el desarrollo local debe propiciar la intervención en las economías locales mediante la promoción de empleo y el estímulo a la producción local. Es fundamental contar con una mano de obra cualificada y con capacidades empresariales y organizativas que estén en sintonía con las tradiciones productivas del lugar. Además, se debe fomentar una cultura abierta a las innovaciones y al cambio para potenciar el desarrollo y la acumulación de capital en los sistemas productivos locales.

En línea con los planteamientos de Núñez (2018), los gestores del conocimiento, la ciencia y la innovación desempeñan un papel crucial como dinamizadores del desarrollo local. Estos profesionales deben asegurar la formación del potencial humano mediante carreras de pregrado, programas de posgrado, y apoyo a la formación técnica media. Además, deben promover entre los actores locales una visión integrada y holística del desarrollo, orientada hacia la sostenibilidad, la equidad y la inclusión.

Es esencial desarrollar capacidades en el sector productivo, incluyendo cooperativas y trabajadores agrícolas, y generar sinergias entre diversos actores para impulsar proyectos de desarrollo local. También deben asesorar en la implementación de proyectos, incluidos aquellos con cooperación internacional, y actuar como enlace entre las universidades, centros de investigación y desarrollo, y las necesidades locales.

La vigilancia tecnológica y la transferencia de tecnologías, tales como energía, vivienda, producción de alimentos y métodos para mejorar la administración pública, son esenciales y deben vincularse siempre a espacios de aprendizaje. Es vital promover sistemas de gestión del potencial humano en los municipios e impulsar políticas de conocimiento efectivas. Asimismo, es importante mantener una agenda de investigación que esté alineada con las necesidades municipales y que contribuya a la sistematización de experiencias. Finalmente, la capacitación de cuadros y reservas, tanto en la administración pública como en el sector productivo, es crucial para el fortalecimiento de la gestión local y la promoción del desarrollo sostenible.

Los Palacios, municipio que se localiza en la región sureste de la provincia de Pinar del Río, El máximo órgano del estado y del gobierno es la Asamblea Municipal y su Consejo de la Administración. Desde el punto de vista político administrativo el municipio se estructura de 7 Consejos Populares y 60 Circunscripciones Electorales.

Numerosas acciones se han llevado a cabo para fomentar el desarrollo económico local en el municipio de Los Palacios. Entre estas, destacan la implementación de un proceso de concertación

amplio, liderado por el Gobierno Municipal bajo la dirección del Presidente de la AMPP. Este proceso incluyó un exhaustivo diagnóstico de las condiciones locales, identificando fortalezas y debilidades, así como las amenazas y oportunidades externas que afectan al territorio. También se reconoció la presencia de desequilibrios tanto en los factores naturales o físicos como en los de producción, con especial atención a la formación del recurso humano. Este análisis permitió llevar a cabo una planificación concertada y participativa, diseñando estrategias, políticas y acciones orientadas al desarrollo socioeconómico y comprometiendo a los principales actores del territorio en la importancia de iniciar este proceso.

El compromiso adquirido por los participantes facilitó la identificación de las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que pueden influir en el desarrollo futuro del municipio. Asimismo, se implementó un extenso programa de capacitación que fomentó el intercambio de conocimientos y el aprendizaje en el diseño de estrategias, lo que a su vez posibilitó un profundo proceso de investigación e innovación.

Con estos elementos en mente, se formularon las siguientes preguntas claves:

- ¿Cómo quisiera ver mi municipio en el futuro?
- ¿Cómo vamos a lograr esos cambios?
- ¿Con quién deseamos compartir este proceso?

Para responder a estas preguntas, se adoptó el siguiente modelo:

Figura 1

Modelo de gestión estratégica

Fuente: (Sepúlveda G, 2005)

Para llevar a cabo el análisis del entorno del municipio de Los Palacios, se utilizó el modelo clásico desarrollado por Learned, Christensen, Andrews y Guth en 1965, el cual fue mencionado por Planelles en 2007. Este modelo analiza nuevas oportunidades ("opportunities") y posibles amenazas ("threats"), para luego compararlas con las fortalezas y debilidades internas, resumidas en el acrónimo "SWOT" o DAFO. Este enfoque proporcionó una base sólida para el diagnóstico del municipio, permitiendo exponer claramente tanto las potencialidades como las restricciones existentes.

Entre las restricciones identificadas se encuentran zonas con riesgo de desastres naturales y tecnológicos, manejo y explotación deficiente de los suelos, maquinaria de agroindustria obsoleta y en déficit, escaso desarrollo industrial, infraestructura aérea, ferroviaria e hidráulica en mal estado, limitada accesibilidad y uso de energías renovables por parte del sector social y estatal, red vial secundaria y caminos agropecuarios deteriorados, redes de acueducto y alcantarillado en mal estado, así como una tendencia al envejecimiento poblacional y baja tasa de fecundidad y natalidad.

Por otro lado, las potencialidades del municipio incluyen una extensión territorial donde la mayoría es suelo agrícola, la presencia de fangos terapéuticos, aguas superficiales y subterráneas, áreas naturales ricas en diversidad biológica, la existencia de empresas estatales de alcance provincial y nacional, tierras ociosas, desarrollo ganadero y acuícola con una cultura y tradiciones de pesca arraigadas, buena conectividad con el territorio provincial y nacional, infraestructura adecuada de apoyo al transporte automotor y ferroviario, amplia infraestructura hidráulica para el aprovechamiento socioeconómico de las aguas, infraestructura de generación y transmisión de energía eléctrica, conectividad a nivel municipal por líneas eléctricas, infraestructura de telecomunicaciones con enlace nacional, recursos laborales y fuerza de trabajo calificada, especialmente en la producción de arroz y diversos cultivos, y un sistema de asentamientos humanos bien estructurado.

Líneas y objetivos estratégicos.

Desarrollo de la sostenibilidad alimentaria del municipio.

La generalización del uso de fuentes de energía renovable para potenciar el uso de semillas de alta calidad y razas con alto potencial productivo. Esto contribuirá al desarrollo de mini industrias locales enfocadas en el procesamiento de productos agropecuarios, promoviendo el autoabastecimiento territorial y garantizando la eficiente transportación de estos productos.

En el ámbito agrícola, se busca mejorar los contratos y cumplimiento de la producción agropecuaria, aplicando prácticas agrícolas que favorezcan la adaptación al cambio climático y

aumenten la densidad biológica de las especies cultivadas, especialmente aquellas que son extensivas.

El desarrollo del turismo en el municipio también es prioritario, con planes para rehabilitar la infraestructura asociada al turismo de salud y naturaleza en áreas como San Diego y la Güira, para revitalizar las comunidades locales y explotar las potencialidades turísticas del humedal sur de Los Palacios.

A nivel sociocultural, el proyecto busca mejorar la calidad de vida de las comunidades, aumentando la asistencia psicológica y sociocultural para los jóvenes, promoviendo valores éticos y morales, y fomentando la participación en actividades culturales y deportivas que mejoren la integración social y el reconocimiento de la mujer en la vida del municipio.

Se pretende además fomentar la creación y desarrollo de mini industrias locales que produzcan desde pulpas y condimentos hasta productos lácteos y cárnicos. Esto incluye el fomento de la producción de materiales de construcción y alimentos para animales, y la mejora de la infraestructura técnica en zonas rurales y urbanas para elevar la calidad de vida, la higiene ambiental y la cultura ambiental.

Finalmente, el proyecto aspira a fortalecer la infraestructura técnica y científica para mejorar la formación y capacitación de los actores municipales en ciencia y tecnología, asegurando la aplicación de sus conocimientos en el desarrollo local y en la gestión de recursos humanos de las instituciones del municipio.

De esta manera, las políticas y estrategias territoriales buscan transformar de manera integral el entorno municipal, fomentando un desarrollo sostenible que integre todos los sectores de la comunidad, mejorando no solo la infraestructura y la economía local, sino también el bienestar social y cultural de sus habitantes.

Políticas Agrarias

1. Para fortalecer la sostenibilidad y eficiencia del sector agropecuario en el municipio, se ha diseñado un conjunto de políticas agrícolas estratégicas. Primero, se enfatiza la importancia de garantizar el cumplimiento y la calidad en el sistema de contratos de las estructuras productivas, esenciales para la sostenibilidad alimentaria. Esto se complementa con un programa prioritario de capacitación dirigido a directivos y personal involucrado en la base productiva del territorio, con el objetivo de mejorar su eficiencia operativa y habilidades de gestión.

Se promoverá intensamente la producción de semillas de alta calidad y razas con alto potencial productivo. Esta política no solo busca diversificar y asegurar la sostenibilidad de las producciones agropecuarias, sino también fortalecer la seguridad alimentaria a nivel local. Paralelamente, se

fomentará la creación de áreas de referencia donde se implementen y promuevan buenas prácticas agropecuarias, estableciendo estándares elevados y sirviendo de modelo para otras áreas.

Otra política crucial es el impulso al uso de medios biológicos en las producciones del territorio, reduciendo la dependencia de insumos químicos y promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles ambientalmente. En la ganadería, se fomentará el cierre de cadenas productivas para mejorar la integración y eficiencia del sector.

Además, se potenciará el desarrollo de mini industrias locales para satisfacer las necesidades comunitarias, ofreciendo productos y servicios que fortalezcan la economía local. También se incentivará el uso de energía renovable, derivada de desechos orgánicos y fuentes eólicas e hidráulicas, alineando las prácticas del municipio con estrategias de sostenibilidad ambiental.

Para asegurar una producción agropecuaria continua y eficiente, se establecerán políticas que garanticen el abastecimiento constante de insumos esenciales, tanto locales como extraterritoriales. La diversificación alimentaria también será una prioridad, adaptándose a las demandas nutricionales y preferencias de la población local.

Adicionalmente, se promoverán valores de responsabilidad, amor y sentido de pertenencia en las nuevas generaciones para reforzar su conexión con el sector agropecuario. También se gestionarán mejoras tecnológicas y se estimulará la siembra de cultivos de ciclos cortos para optimizar el uso del suelo.

Finalmente, se priorizarán acciones dirigidas al mejoramiento, uso y conservación de los suelos, así como la implementación de medidas eficaces para mitigar el impacto del cambio climático, asegurando que las prácticas agrícolas no solo sean productivas, sino también sostenibles y respetuosas con el entorno. Estas políticas agrícolas se desarrollan con la visión de un municipio más sostenible y económicamente viable, comprometido con la conservación de su patrimonio natural y el bienestar de sus ciudadanos.

Políticas Industriales

Para fortalecer y diversificar la industria local, se ha establecido un conjunto de políticas industriales enfocadas en maximizar la utilización de recursos propios y otros disponibles en el territorio. Se hará especial énfasis en la producción de artículos de alta demanda para garantizar una óptima utilización de estos recursos. Entre las estrategias clave se incluye la priorización de la construcción e implementación de una planta especializada en el beneficio de granos y semillas, lo cual es fundamental para aumentar la capacidad productiva local.

Además, se intensificará el control, la exigencia y la fiscalización sobre el cumplimiento de los contratos, asegurando que todas las partes involucradas cumplan con sus obligaciones de manera eficiente y transparente. Esto se complementará con la promoción de la aplicación y generalización de los resultados obtenidos a través del Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica, fomentando la difusión de innovaciones que puedan tener un impacto significativo en la industria local.

En términos de desarrollo de infraestructura y nuevas capacidades, se gestionarán proyectos de desarrollo local que respondan a las necesidades tecnológicas y sociales del territorio. Estos proyectos, especialmente aquellos que cuenten con financiamiento internacional, están diseñados para impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Asimismo, se diversificará la producción de materiales de construcción, aprovechando los recursos endógenos disponibles, lo que contribuirá a una mayor sostenibilidad y autonomía en el sector de la construcción.

La gestión también se enfocará en la construcción y rehabilitación de infraestructura técnica esencial, como viales, ferrocarriles, acueductos y sistemas de alcantarillado, para apoyar el crecimiento sostenido y la expansión de la industria local. Adicionalmente, se desarrollará una mini industria procesadora de recursos de la acuicultura, aprovechando el potencial acuícola del territorio para generar productos de alto valor añadido.

Estas políticas no solo buscan diversificar y expandir la base industrial del municipio, sino también crear un entorno más robusto y resiliente que pueda adaptarse y prosperar frente a los desafíos económicos y tecnológicos del futuro.

Políticas Servicios

Las políticas diseñadas para mejorar la calidad de vida y fortalecer la infraestructura social y cultural del municipio enfatizan la equidad y la eficiencia en su implementación. Primero, se promoverá la distribución equitativa de redes y servicios telefónicos, garantizando acceso universal y justo a estas tecnologías esenciales. Además, se asegurará una gestión rigurosa de la calidad de productos y servicios destinados a la población, para cumplir con los estándares y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. También se velará por la aplicación correcta de normativas jurídicas que fomenten la disciplina social y contribuyan al orden público.

Se establecerá una estrategia integral para garantizar una vejez satisfactoria, ofreciendo los servicios y soportes necesarios para el bienestar y la integración social de los ancianos. En cuanto a la infraestructura, se promoverá una gestión eficiente del transporte y los viales, adaptándolos a las necesidades de desarrollo del municipio, facilitando así una movilidad accesible y sostenible.

Se implementarán estrategias y proyectos socioculturales que respondan a las necesidades de desarrollo local, con el fin de enriquecer la vida cultural y fomentar la cohesión social. Se fomentarán servicios que apoyen un estilo de vida saludable y ecológico, como gimnasios y la disponibilidad de alimentos naturales, que contribuyan al bienestar general de la población. Se pondrá especial énfasis en la conservación del patrimonio cultural y natural, destacando lugares como San Diego de Los Baños y El Humedal Sur, y desarrollando servicios que generen ingresos para el desarrollo sostenible del territorio.

El proyecto también transformará el centro educacional cerrado, Combate de Paso Real, en un hospital comunitario para mejorar el acceso a servicios médicos esenciales. Se aumentará la cantidad y calidad de círculos infantiles y casas de abuelo para garantizar cuidados adecuados para niños y ancianos. Por último, se ampliará la oferta de carreras para trabajadores calificados, técnicos y profesionales, satisfaciendo así las demandas del mercado laboral local y promoviendo el desarrollo de habilidades en la comunidad.

Estas políticas están orientadas a crear un entorno más inclusivo y sostenible que beneficie a todos los sectores de la población, desde la infancia hasta la vejez, apoyando un estilo de vida más rico y pleno para los habitantes del municipio.

Políticas Empleo y Salarios

En el ámbito de las políticas de empleo, se propone la implementación de sistemas de pago tanto para el personal directo como indirecto involucrado en los procesos productivos, diseñados para estimular un incremento en la productividad del trabajo. Esto busca no solo mejorar la eficiencia en la producción, sino también aumentar la satisfacción y motivación del personal. Adicionalmente, se gestionará el aumento de la oferta educativa en carreras de superación profesional en niveles de enseñanza media y media superior, adaptadas a las necesidades específicas del territorio, con el objetivo de capacitar a la población local en competencias que promuevan el desarrollo económico y profesional.

Políticas Ambientales

En cuanto a las políticas ambientales, se hará énfasis en mitigar la degradación de los suelos a través de un programa de conservación y mejoramiento, crucial para mantener la sustentabilidad de los recursos agrícolas. También se desarrollará un sistema para mejorar la calidad del agua y optimizar su uso, asegurando que los recursos hídricos se gestionen de manera eficiente y sostenible. La

gestión adecuada de los desechos sólidos y líquidos será prioritaria, junto con el fortalecimiento de las redes hidráulicas y sanitarias para mejorar la infraestructura básica del municipio.

Se intensificará el reciclaje de materias primas, incluidas las derivadas de la recolección urbana, para reducir el impacto ambiental y promover la economía circular. Se mantendrá un seguimiento riguroso del ordenamiento territorial para asegurar que el desarrollo económico no afecte negativamente al medio ambiente. Además, se tomarán medidas para proteger la biodiversidad en ecosistemas frágiles, prestando especial atención a las áreas de importancia internacional para la conservación de aves y otras áreas protegidas.

Se incentivará la construcción de sistemas de tratamiento de residuos sólidos urbanos que cumplan con los estándares ambientales requeridos, y se promoverá la adaptación a los efectos del cambio climático a través del cumplimiento de estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Estas políticas ambientales buscan no solo preservar el entorno natural, sino también preparar al municipio para enfrentar los desafíos futuros relacionados con el cambio climático y la gestión de recursos naturales.

Políticas Tecnológicas

En el contexto de las políticas tecnológicas, se han diseñado estrategias para integrar eficazmente la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, considerando los cambios dinámicos y las interacciones específicas que ocurren a nivel local. Estas políticas incluyen la mejora de las condiciones jurídicas, organizativas e institucionales que faciliten el desarrollo y la comercialización de productos y servicios adaptados a las particularidades del territorio. Además, se enfatizará la necesidad de incluir financiamiento sustancial para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en el plan económico y presupuestario del municipio, asegurando así la continuación del avance tecnológico y la innovación.

También se continuará con la inversión en la formación y capacitación de los recursos humanos en las áreas clave de producción, servicios y comercialización, mejorando la calidad y eficiencia del trabajo. Se fomentará la creación de redes colaborativas entre las diferentes organizaciones y empresas, tanto estatales como no estatales, para fortalecer el tejido empresarial local. Dentro de la actividad agroindustrial, se impulsará una gestión integrada que contribuya efectivamente a la cadena productiva, optimizando así los servicios a nivel local y promoviendo un desarrollo más cohesivo y sostenible.

Políticas Sectoriales

En cuanto a las políticas sectoriales, se buscará un proceso de planificación del desarrollo territorial que tome en cuenta tanto el sistema empresarial tradicional como las formas de gestión no estatal. Se promoverá activamente la utilización y generalización de producciones y servicios locales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el territorio. Adicionalmente, se desarrollarán estrategias intersectoriales para abordar los desafíos asociados con el envejecimiento poblacional, asegurando que se implementen soluciones inclusivas y efectivas para mantener la vitalidad y sostenibilidad del municipio.

Estas políticas no solo están destinadas a promover el uso eficiente y ético de la tecnología en todos los sectores, sino también a asegurar que el desarrollo tecnológico contribuya de manera significativa al bienestar general de la comunidad, alineando los avances tecnológicos con las necesidades y aspiraciones locales.

Coordinación y capacitación para el desarrollo sostenible municipal

Las acciones del Grupo de Desarrollo Local han sido fundamentales para fomentar una colaboración efectiva entre todos los actores relevantes del municipio. Esta colaboración ha incluido la capacitación estratégica y la constante actualización de diagnósticos a nivel municipal y en cada entidad o empresa implicada. El enfoque ha estado en la formación integral de directivos, especialistas y funcionarios de sectores clave como el agropecuario y cooperativo, orientada hacia el cambio de mentalidad, liderazgo, sostenibilidad alimentaria, comunicación efectiva, gestión ambiental y desarrollo comunitario integrado.

Además, se han enfocado en el fortalecimiento del desarrollo local y la gestión de proyectos, incluyendo la implementación del Modelo de Ordenamiento Ambiental y el diseño de planes de negocio que promuevan la apertura al sector privado y nuevas formas de gestión administrativa. También se ha dado prioridad a temas emergentes como el cambio climático y su impacto en la agricultura, así como aspectos de la economía social y solidaria. Este enfoque integral también se ha extendido a la educación, ofreciendo asesoría y revisión de tesinas a los participantes de programas diplomados en Gestión Empresarial y Administración Pública, y a los estudiantes universitarios que participan en actividades laborales investigativas y prácticas en el territorio.

Esta estrategia de colaboración y formación ha sido esencial para el desarrollo y actualización continua de la Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM), que actualmente se está implementando junto con la Estrategia de Comunicación y el Modelo de Ordenamiento Ambiental. La introducción de innovaciones en la práctica socioeconómica local se manifiesta en la ejecución de 41 programas de desarrollo diseñados para alinear la acción municipal con las necesidades y desafíos del entorno,

asegurando un enfoque práctico y efectivo en la implementación de la estrategia de desarrollo. La puesta en práctica en la gestión estratégica es la implementación de la estrategia que no es más que la acción por ello para cumplir con la proyección del Plan de Desarrollo del municipio contamos con 41 programas de desarrollo (ver tabla 1).

Tabla 1

Sector Agropecuario	Sector Industrial	Sector de los Servicios	Sector Social	Dimensión Natural
21	4	9	5	2

Fuente: elaboración propia

La implementación de soluciones a las problemáticas identificadas en el municipio de Los Palacios ha llevado a la introducción de innovaciones que no solo generan valor continuo, sino que también permiten a las empresas líderes mejorar significativamente sus ofertas. Estas empresas han desarrollado la capacidad de adaptar sus productos y servicios a lo que sus clientes realmente valoran, abarcando desde niveles mínimos hasta máximos de crecimiento, dependiendo de sus capacidades y competencias específicas. Esta adaptabilidad se desglosa en recursos, procesos y valores, reflejando la dinámica operativa dentro del municipio.

A pesar de los resultados prácticos ya observados, persiste una constante inquietud por mejorar y resolver las insatisfacciones que emergen durante la implementación de soluciones a problemas locales. Este enfoque emprendedor, que requiere de una gran creatividad para satisfacer las necesidades en un entorno competitivo, es crucial para la satisfacción del cliente y el éxito del proyecto. La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son, por tanto, herramientas fundamentales para apoyar y enriquecer esta dinámica.

Este esfuerzo subraya la necesidad de consolidar una gestión de gobierno basada en la ciencia y la innovación, elementos que son vitales para el desarrollo sostenible e inclusivo que Cuba persigue. El país está comprometido con movilizar las palancas del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, fundamentándose en tres pilares principales: las actividades científicas e innovadoras, la comunicación social y la informatización. Estos componentes son esenciales para impulsar un desarrollo que no solo sea tecnológicamente avanzado sino también socialmente inclusivo y económicamente viable.

Actualmente, el municipio de Los Palacios está activamente involucrado en 37 proyectos diseñados para impulsar su desarrollo. Estos proyectos se distribuyen en diversas categorías que reflejan sus objetivos y alcances específicos:

- Proyectos internacionales: 3
- Proyectos de desarrollo local: 17
- Proyectos socio comunitarios: 4
- Proyectos del Programa Nacional de Acción Pública (PNAP): 4
- Proyectos del Programa de Acción Pública (PAP): 7
- Proyectos del Fondo Nacional de Inversiones Comunitarias (FONCI): 2

Esta diversidad de proyectos destaca el compromiso del municipio con un desarrollo integral y multifacético, según una planificación que se extiende hasta el año 2030. La estrategia de desarrollo municipal se basa en políticas públicas formuladas por la Asamblea Municipal del Poder Popular y se implementa bajo la dirección del Consejo de la Administración Municipal. Este enfoque asegura que la gestión gubernamental no solo sea efectiva y eficiente sino también arraigada en principios científicos, lo que es crucial para la conducción y sostenibilidad del desarrollo local.

La implementación de estos proyectos se orienta hacia el fortalecimiento de la infraestructura local, la mejora de la calidad de vida de los residentes y la promoción de una gestión más dinámica y adaptativa de los recursos municipales. Todos estos esfuerzos están diseñados para trabajar en conjunto, como se ilustra en la figura 3, proporcionando un marco visual y operativo para entender mejor cómo cada proyecto contribuye al objetivo general de desarrollo sostenido y sostenible del municipio.

Figura 3

Gestión de gobierno basado en ciencia e innovación

Fuente: elaboración propia

Actualmente, una de las líneas estratégicas clave del Plan de la economía es fortalecer las competencias municipales, permitiendo una mejor autonomía conforme lo establece la Constitución. Esto implica un redimensionamiento empresarial significativo, con el objetivo de establecer un sistema productivo local robusto en el municipio de Los Palacios, como destacó Díaz-Canel en 2021. Esta estrategia está orientada a alcanzar el autoabastecimiento municipal en todos los sectores, priorizando la creación de un sistema empresarial estatal propio que se convierta en el núcleo del desarrollo local. Esta estructura permite la autogestión y sostenibilidad, donde la descentralización de competencias juega un papel crucial para fomentar una mayor autonomía municipal y propiciar el desarrollo territorial. Para esto, es esencial la concientización y participación activa de todos los actores involucrados, así como un profundo entendimiento de las premisas y necesidades locales que contribuyan a fortalecer y satisfacer las demandas del tejido empresarial, integrando efectivamente a los actores estatales y no estatales dentro del municipio.

Siguiendo los planteamientos de Puig en 2020, es vital potenciar las capacidades del municipio para garantizar un funcionamiento armónico. En este sentido, la cooperación integral es fundamental para evitar obstáculos en el trabajo territorial, comenzando por los organismos de la Administración Central del Estado y extendiéndose al sistema empresarial. Asimismo, Díaz-Canel en 2021 enfatizó la importancia de gestar todos los procesos localmente, con autonomía e integralidad, para alcanzar el desarrollo deseado. Resaltó que ningún planteamiento debe interferir o ignorar las características locales que puedan limitar o afectar el desarrollo de su gestión.

El trabajo realizado se basó en la asesoría y apoyo técnico a la gestión de la administración local y las empresas, colaborando con diversos grupos del sector público y privado para fomentar el desarrollo económico local. Esto incluyó aprovechar los recursos endógenos, creando una cultura emprendedora e innovadora. Las acciones desarrolladas han sido fundamentales para cerrar la brecha entre las políticas públicas, sus intenciones y los procesos reales de la sociedad, respondiendo a las demandas económicas y sociales del territorio y logrando una coordinación efectiva en todos los niveles de gestión pública. Esto se vinculó orgánicamente con la estrategia de desarrollo local y el plan de desarrollo económico y social del país a largo plazo, orientado hacia una transformación estructural para una competitividad sistémica. Para lograr estos resultados, se impartieron sesiones de capacitación a la dirección de la AMPP, los miembros del CAM y principales cuadros del territorio, con el fin de asegurar una comprensión clara de las tareas a desarrollar y su correcta ejecución. Además, se organizaron sesiones de trabajo con el Grupo

Temporal de Trabajo creado para este fin, compuesto por viceintendentes responsables de economía, directores de economía y planificación, directores de UEB y otras formas organizativas implicadas, directores de CUM, presidentes de la ANEC, entre otros. Se proporcionó una preparación similar a los directores de las empresas provinciales involucradas en los sectores definidos para sensibilizarlos con el proceso. Esto tuvo en cuenta las bases para el proceso de descentralización de competencias a diferentes niveles, definiendo los sectores económicos inherentes al ámbito local, aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo de ministros en marzo de 2021. La transformación lograda en el sistema empresarial estatal municipal a partir de la introducción de la innovación ha marcado un hito importante en el desarrollo local (ver tabla 2).

Tabla 2

No.	ESTRUCTURA ACTUAL	RESULTADO 2022	ESTRUCTURA APROBADA	JUNIO 2023
1	Empresa Agropecuaria Cubaquivir (GAG)	46,915.4 MCUP (pérdida)	Empresa Agroindustrial Municipal Cubaquivir	699.1 MCUP (utilidad)
2	UEB GELMA (Emp. Prov. Suminist. Agrop. – GELMA)	215.3 MCUP (pérdida)	Empresa Municipal de Suministros Agropecuarios de Los Palacios	315.0 MCUP (utilidad)
3	UEB Agroforestal Los Palacios (EAF La Palma – OSDE GAF)	1,582.0 MCUP (pérdida)	Empresa Municipal Agroforestal Los Palacios	381.4 MCUP (utilidad)
4	UEB Comercializadora (Emp. Porcina Pinar del Río – OSDE GEGAN)	(no funcionó durante 2022)	Empresa Municipal de Ganado Menor y Avicultura Los Palacios	(su primer mes de operaciones es julio)
	UEB Avícola Internacional (OSDE GEGAN)	970.4 MCUP (pérdida)		
	PDL El Jagüey	(aprobado en diciembre 2022)		
5	UEB Alimento Los Palacios (Emp Prov. Industria Alimentaria)	1,775.3 MCUP (pérdida)	Empresa Municipal de Industria Alimentaria de Los Palacios	-71.2 MCUP (pérdida)
6	UEB Mantenimiento y Construcción Civil Los Palacios (Emp. Prov. Mant. y Construcc Civil)	400.0 MCUP (pérdida)	Empresa Municipal de Mantenimiento y Construcción Civil de Los Palacios	4,267.6 MCUP (utilidad)

7	UEB Industrias Locales (Emp. Prov. Indust. Locales Varias)	2,236.0 MCUP (pérdida)	Empresa Municipal Industria-Servicios de Los Palacios	54.9 MCUP (utilidad)
	UEB Servicios (Emp. Prov. Serv. Téc., Personales y Hogar)	540.0 MCUP (pérdida)		
Total		54,634.4 MCUP (pérdida)	Total	5,718.0 MCUP (utilidad)

Fuente: Elaboración propia

El municipio Los Palacios ha implementado una gestión de gobierno enfocada en la ciencia y la innovación, logrando impactos significativos en diversas áreas de desarrollo. A continuación, se destacan los principales resultados obtenidos:

1. **Agricultura y Medio Ambiente:**

- Desarrollo de variedades de cultivos resistentes al cambio climático, con rendimientos superiores, contribuyendo al Plan de Estado la Tarea Vida.
- Producción y aplicación anual de más de 5 toneladas de bioproductos y medios biológicos, reduciendo la dependencia de importaciones de químicos y protegiendo el medio ambiente.
- Implementación de tecnologías para el secado y molinado de arroz con energía renovable, y establecimiento de un parque fotovoltaico de 2.2 MW, cubriendo el 8.8% de la energía consumida en el municipio.
- Diversificación y aumento en la producción agrícola, incluyendo papa agroecológica, maíz transgénico, y otros cultivos, lo que mejora la autosuficiencia alimentaria.

2. **Industria y Tecnología:**

- Aumento de la producción local de helado y yogurt, disminuyendo las importaciones.
- Construcción de infraestructura clave como una fábrica de ladrillos y una carpintería, además de la mejora tecnológica en la producción de guayaberas.

3. **Gestión de Recursos y Sostenibilidad:**

- Mejoras significativas en la gestión de residuos sólidos y líquidos y en las redes hidráulicas y sanitarias.
- Fomento de programas de vivienda, construcción social y comercialización de productos a través de la recuperación y remodelación de infraestructuras existentes.

4. **Desarrollo Comunitario y Económico:**

- Implementación de proyectos de desarrollo local que incluyen la producción y exportación de ají picante y carbón vegetal.

- Promoción de encadenamientos productivos con entidades estatales y privadas para mejorar el acceso a materias primas y ampliar mercados.

5. **Capacitación y Emprendimiento:**

- Sesiones de preparación y capacitación para directivos y trabajadores en áreas clave, promoviendo una cultura emprendedora e innovadora.
- Creación de módulos pecuarios y contratos con particulares para aumentar la producción en sectores como porcino, ovino y caprino.

Estos esfuerzos han logrado una coordinación efectiva entre las políticas públicas y las necesidades locales, resultando en un desarrollo económico y social tangible para el municipio de Los Palacios.

La gestión pública local enfrenta numerosos desafíos para alcanzar un desarrollo efectivo y sostenible. Entre ellos, es fundamental fomentar una cultura organizacional robusta que combine una mayor cultura empresarial con una gestión por procesos eficiente y un vínculo sólido con los actores económicos locales. Además, es esencial una estructura administrativa innovadora en los Órganos Locales del Poder Popular (OLPP) que promueva la creatividad y la innovación, la participación ciudadana activa y el control popular, así como una gestión efectiva de los recursos endógenos y exógenos.

Un aspecto clave es el profundo conocimiento del territorio, que es vital para una planificación adecuada del desarrollo local deseado. Esto incluye contar con talento humano que posea los conocimientos, competencias y experiencias necesarias para impulsar este desarrollo. Además, es imprescindible disponer de un potencial estructural, material y financiero significativo en la localidad, que abarque recursos materiales, tecnológicos, financieros y de infraestructura, así como un potencial relacional que facilite los encadenamientos productivos y las redes entre diversos actores.

Es crucial seguir una estrategia bien definida para facilitar el acceso a la educación universitaria y a la formación de postgrado académico de los cuadros del gobierno. También es vital asegurar, en cantidad, calidad y territorialidad, la formación de una fuerza laboral calificada que responda a las proyecciones de la Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM). Por último, se debe promover la constitución o actualización de los Consejos Técnicos Asesores (CTA) en los Consejos de la Administración Municipal (CAM), empresas y unidades presupuestadas, estableciendo un sistema de trabajo y capacitación que sea coherente y sostenible.

CONCLUSION

La implementación de una gestión pública basada en la ciencia y la innovación en el municipio de Los Palacios ha demostrado ser una estrategia efectiva para alcanzar un desarrollo local sostenible. Este enfoque ha permitido no solo optimizar los recursos disponibles, tanto endógenos como

exógenos, sino también mejorar significativamente la calidad de vida de los ciudadanos mediante la implementación de proyectos enfocados en la autosuficiencia alimentaria, la sustentabilidad ambiental y el fortalecimiento del tejido empresarial local. La colaboración entre los diferentes actores económicos y la mejora en la cultura organizacional y empresarial han sido claves para lograr estos objetivos, asegurando que las políticas y estrategias implementadas estén bien alineadas con las necesidades específicas del territorio.

Por otro lado, la capacitación y formación continua de los cuadros de gobierno y la fuerza laboral en general han jugado un papel fundamental en la sustentación de estos logros. El fomento de la educación superior y el desarrollo de habilidades especializadas han contribuido a crear un ambiente propicio para la innovación y la adaptación a los cambios tecnológicos y económicos globales. Este enfoque educativo ha permitido no solo mejorar la capacidad administrativa y técnica local, sino también impulsar la creación de nuevas oportunidades de empleo y el desarrollo de nuevas industrias y servicios que son esenciales para el crecimiento económico y la resiliencia comunitaria.

En ese sentido, el municipio de Los Palacios ha establecido un modelo de desarrollo que puede servir de referencia para otros municipios que busquen transformar su gestión pública a través de la ciencia y la innovación. La experiencia de Los Palacios subraya la importancia de una planificación estratégica bien fundamentada y la adaptación de las políticas públicas para enfrentar los desafíos contemporáneos de manera efectiva. Continuar con este enfoque integrado y bien coordinado será crucial para mantener la sostenibilidad del desarrollo local y para garantizar que todos los sectores de la comunidad puedan beneficiarse de los avances continuos en ciencia, tecnología y gestión económica.

REFERENCIAS

- Aguilar Villanueva, Luis F. (ed.). (1992a). *El estudio de las políticas públicas*. Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa.
- Aguilar Villanueva, Luis F. (ed.). (1993b). *Problemas públicos y agenda de gobierno*. Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa.
- Albuquerque, F., Costamagna, P., & Ferraro, C. (2008). *Desarrollo económico local, descentralización y democracia*. UNSAM EDITA, de Universidad Nacional de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
- Al-Fatih, S. (2017). Model Pengujian Peraturan Perundang-undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 247-260.

- Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: visión de la nación, ejes y sectores estratégicos. (2017). En Documentos del 7.º Congreso del Partido aprobados por el III Pleno del Comité Central del PCC el 18 de mayo de 2017 y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de 2017. <http://repositorio.geotech.cu/jspui/bitstream/1234/2723/1/Bases%20del%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%20Econ%C3%B3mico%20y%20Social%20hasta%20el%202030.pdf>
- CONAMYPE 2015c: CONAMYPE impulsando el crecimiento de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador, a través del modelo de atención CDMYPE. https://sice.oas.org/SME_CH/SLV/Politica_Nacional_para_el_desarrollo_de_la_MYPE_s.pdf
- Conceptualización del modelo de desarrollo económico y social cubano de desarrollo socialista. (2017). <http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2017/07/PDF-510-kb.pdf>
- Constitución de la República de Cuba. (2019). Editora Política.
- Díaz-Canel Bermúdez, Miguel (2019, 30 de junio). Discurso pronunciado en la clausura del IX Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Palacio de Convenciones. Versiones Taquigráficas, Consejo de Estado. <https://www.presidencia.gob.cu/es/presidencia/intervenciones/discurso-pronunciado-por-miguel-m-diaz-canel-bermudez-presidente-de-los-consejos-de-estado-y-de-ministros-en-la-clausura-del-ix-congreso-de-la-uneac/>
- Díaz-Canel Bermúdez, Miguel, y Núñez Jover, Jorge. (2020). Gestión gubernamental y ciencia cubana en el enfrentamiento a la COVID-19. *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 10 (2). <http://www.revistacuba.cu/index.php/revacc/article/view/88>
- Duarte Díaz, Emilio. (2015). Actualización del modelo: ¿solo económico? A propósito de las relaciones entre reformas políticas e irreversibilidad del socialismo en Cuba. *Universidad de La Habana*, (279), 153-173. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-92762015000100011&lng=es&tlng=es.
- Espina, M., 2006. *Apuntes para el concepto de desarrollo y su dimensión territorial en Desarrollo local en Cuba*. Editorial Academia, La Habana.
- González-Campo, C., Vargas, G., & García-Solarte, M. (2021). Efecto de la acreditación institucional de alta calidad sobre la gestión del conocimiento. *Formación Universitaria*, 14(2), 155-164. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062021000200155>

- Gutiérrez, M., Pérez-Vázquez, A., Álvarez, M., García-Albarado, J., & Hoyos, A. (2018). Potencial agroecoturístico del estado de Veracruz mediante un sistema de información geográfica. *Revista Mexicana De Ciencias Agrícolas*, (5), 1049-1054. <https://doi.org/10.29312/remexca.v0i5.1310>
- Hernández, S. R., Fernández, C. C. y Baptista, L. P. (2014). Metodología de la investigación. McGraw Hill.
- Lineamientos de la Nueva Política Económica y Social del Partido y la Revolución (Lineamiento 152)
- Méndez, C. (2008). *Metodología. Guía para elaborar diseños de Investigación en ciencias económicas, contables y administrativas*. LIMUSA
- Ministerio de Economía y Planificación de Cuba. (2020). Cuba y su desafío económico y social. Síntesis de la estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19. Recuperado el 15 de octubre de 2020 de <https://www.mep.gob.cu/es/documento/cuba-y-su-desafio-economico-y-social>
- Mirabal, A, 2006 *La capacitación de los actores locales y el desarrollo local en "Desarrollo local en Cuba"* Editorial Academia, La Habana.
- Montero, S. and Gomez, N. (2020). Asociatividad, liderazgo inclusivo y desarrollo económico local. el grupo de artesanos independientes de mompox. *Bitácora Urbano Territorial*, 30(1), 193-204. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v30n1.62160>
- Nieto, J. 2005, *Estructura, estrategia y conocimiento. Una lectura histórica de la Política de Gestión. Tesis doctoral dirigida por Planellas, M.* Barcelona: ESADE Universidad Ramón Llull.
- Núñez J y Pérez A 2018, *Desarrollo Local y Educación Superior desde la Universidad de La Habana*, Editorial Universidad Habana.
- Núñez, Alquizar A 2016, *Universidad y desarrollo local contribuciones latinoamericanas*, Editorial Félix Varela, La Habana.
- Núñez, J.et.al. 2006, *Universidad, conocimiento y desarrollo local en Cuba*. Editorial Academia, La Habana.
- Peña, L 2006, *Globalización y desarrollo local: una visión desde la actualidad de la academia cubana en Desarrollo local en Cuba*. Editorial Academia, La Habana.
- Piloneta, C. y Ochoa Arias, A. (2006). *El Desarrollo Endogeno Sustentable. Una aproximación conceptual en Ochoa Arias* (ed.). Aprendiendo en torno al Desarrollo Endogeno. Merida. Joaquín Infante Ugarte La empresa estatal socialista cubana y su transformación competitiva

- Planelles, M. 2007. *¿Qué es estrategia corporativa?* Harvard Deusto Business Review, Learned, E.P; Christensen, C.R; Andrews, K.R; Guth, W.D. (1965). Business Policy: Text and Cases. Homewood: Richard D. Irwin.2012. Serie Compartir Conocimiento.
- PNUD-Centro Regional para América Latina y el Caribe 2012, *Hacia la seguridad alimentaria desde el desarrollo humano local. La experiencia del Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria en Cuba* (PALMA) 2009.
- Roman-Acosta, D., Caira-Tovar, N., Rodríguez-Torres, E., & Pérez Gamboa, A. J. (2023). Effective leadership and communication strategies in disadvantaged contexts in the digital age. *Salud, Ciencia Y Tecnología - Serie De Conferencias*, 2, 532. <https://doi.org/10.56294/sctconf2023532>
- Roman-Acosta, D. (2023). Intersectoral collaboration for the development of rural entrepreneurship in Latin America and the Caribbean. *SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations*, 1, 224. <https://doi.org/10.56294/piii2023224>
- Tovar, L. (2018). Formalización de las organizaciones de recicladores de oficio en bogotá: reflexiones desde la economía popular. *Íconos - Revista De Ciencias Sociales*, (62), 39-63. <https://doi.org/10.17141/iconos.62.2018.3230>
- Vásquez, P., Nieto, M., & Cepeda, J. (2020). Propuesta metodológica para gestionar la Transferencia de Conocimiento individual a la organización, caso: CENACE. *Revista Técnica "energía"*, 16(2), 177–187. <https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v16.n2.2020.365>
- Villasana Arreguín, L. M., Hernández García, P., & Ramírez Flores, Élfego R. F. (2021). La gestión del conocimiento, pasado, presente y futuro. Una revisión de la literatura. *TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN*, 6(18), 53–78. <https://doi.org/10.36791/tcg.v0i18.128>

Conflicto de intereses.

Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas

Sobre el autor Principal.

Master en Trabajo Social comunitario, Licenciada en ciencias de la educación, especialidad Marxismo leninismo e Historia, graduada en 1990 en el Instituto Superior pedagógico Rafael María de Mendive Provincia de Pinar del Río, Cuba, desde el 2005 se desempeña como profesora universitaria en el Centro Universitario Municipal Los Palacios perteneciente a la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz montes de Oca y ocupando la responsabilidad de Subdirectora de Investigación y posgrado, colaborando con múltiples investigación en relación a las Estrategias de desarrollo, Producción de alimentos, Empoderamiento de la mujer, encadenamientos productivos entre otros temas.

Declaración de responsabilidad autoral

Autor 1: Conceptualización y sistematización de ideas; formulación de objetivos y fundamentos teóricos y metodológicos del tema expuesto. Redacción del manuscrito original; preparación, creación y presentación del trabajo.

Autor 2: Recopilación de datos; aplicación de técnicas estadísticas para analizar o sintetizar datos de estudio; conclusiones. Redacción del manuscrito original.

Autor 3 Recopilación de datos, aplicación de técnicas, conclusiones Autor 4 Recopilación de datos, aplicación de técnicas, conclusiones

Autor 5 Fundamentos teóricos y metodológicos, Redacción del manuscrito original